

© І.В. Бельмас¹, Д.Л. Колосов², О.М. Долгов²,
С.В. Онищенко², Г.І. Танцура¹, О.І. Білоус¹

¹ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПОВОРОТУ ПОСУДИНИ ПІДЙОМНОЇ МАШИНИ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН ГОЛОВНОГО ГУМОТРОСОВОГО КАНАТА

© I. Belmas¹, D. Kolosov², O. Dolgov², S. Onyshchenko², H. Tantsura¹, O. Bilous¹

¹ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

² Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

INFLUENCE ANALYSIS OF HOISTING MACHINE VESSEL TURNING ON STRESS STATE OF HEAD RUBBER-CABLE ROPE

Мета. Розробка методу визначення кількісних показників впливу поворотів вантажа та вузла приєднання і повороту посудини навколо осі плоского гумотросового каната підйомної машини на його напружено-деформований стан.

Методика дослідження. Побудова та розробка алгоритму розв'язання моделі напружено-деформованого стану гумотросового каната з урахуванням поворотів перерізів його приєднання до елементів підйомної машини та обертання посудини навколо його поздовжньої осі методами механіки шаруватих композитних матеріалів з м'якими та жорсткими шарами.

Результати дослідження. Побудовано аналітичні вирази, які дозволяють визначати кількісні показники впливу на напружено-деформований стан гумотросового каната поворотів перерізів його приєднання до елементів підйомної машини та обертання посудини навколо його поздовжньої осі. Встановлено, що рівний нахил перерізів приєднання кінців каната в протилежних напрямках у порівнянні з поворотом в одному напрямку практично призводить до подвійного зростання сил навантаження тросів. Також встановлено, що екстремальних значень напруження сягають в перерізах приєднання каната в крайніх тросах та в крайніх шарах гуми. Обертання посудини навколо поздовжньої осі каната супроводжується набуттям канатом форми поверхні прямого гелікоїда, а тросами – гвинтових ліній. Радіуси гвинтових пропорційні відстаням до тросів від осі каната.

Наукова новизна. Встановлено характер впливу поворотів перерізів приєднання каната до елементів підйомної машини та обертання вантажа чи посудини навколо власної поздовжньої осі на напружено-деформований стан плоского гумотросового каната підйомної машини.

Практичне значення. Розроблено методику визначення кількісних показників впливу поворотів вантажа та вузла приєднання і повороту посудини навколо осі плоского гумотросового каната підйомної машини. Це дозволяє підвищити безпеку експлуатації підйомної машини з плоским гумотросовим головним канатом, враховуючи умови експлуатації з поворотом посудини навколо власної осі, наприклад, на плавучому засобі чи у шахтному стовбурі з порушеною геометрією, та обґрунтувати використання гумотросових канатів як вантових канатів капітальних споруд, в тому числі в умовах просторового деформування гумотросового каната.

Ключові слова: посудина, підйомна машина, напружено-деформований стан, плоский гумотросовий канат, поворот посудини, математична модель, граничні умови.

Постановка проблеми. Промислові випробування показали, що терміни експлуатації гумотросових врівноважувальних канатів у більше ніж в чотири рази перевищують відповідний показник звичайних канатів. Вказаний ефект досягається завдяки використанню еластомірної (гумової) оболонки каната. Вона захищає троси від контакту з довкіллям та конструкцією підйомної машини. Разом з тим, в плоскому канаті можуть виникати механічні деформації, що впливають на його експлуатаційні характеристики. Через можливі відхилення посудини, наприклад, на плавучому засобі, можливі повороти осі вантажу відносно осі каната та в його площині. Вказані відхилення супроводжуються перерозподілом сил між тросами каната, виникненню напружень зсуву в матеріалі оболонки, розташованому між тросами. Відповідно, повороти посудини впливають на тягову спроможність каната. Метод визначення напружено-деформованого стану каната дозволяє в процесі експлуатації підйомних машин враховувати дійсний напружено-деформований стан каната, чим підвищити безпеку експлуатації підйомної машини з плоским гумотросовим головним канатом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Монографія [1] присвячена дослідженню напруженого стану плоских гумотросових канатів врівноважування шахтних підйомних машин. В статті [2] вивчено питання впливу параметрів гумотросового каната на жорсткість тіла намотки. Вплив дефекту приєднання вантового каната до споруди на його напружений стан досліджено в роботі [3]. Напружений стан плоского гумотросового каната нерегулярної будови, з урахуванням нелінійності деформування тросів досліджено в [4, 5]. Аналіз впливу на напружений стан відхилень від проектних значень вузлів приєднання вантового каната виконано в [6].

Невирішеними залишилися питання визначення кількісної оцінки впливу поворотів перерізів приєднання каната до елементів підйомної машини та обертання посудини навколо поздовжньої осі плоского гумотросового каната підйомної машини на його напружено-деформований стан.

Викладення основного матеріалу. Розглянемо головний канат підйомної машини з M тросів та довжиною L . Вздовж каната спрямуємо вісь x . Її початок розташуємо в перерізі приєднання до елемента машини – до шківів. Шківів нахилено під кутом ψ . Троси шарнірно приєднані до нього в перерізі $x = 0$. До другого кінця приєднано вантаж $x = L$. Переріз каната, розташований нормально до деформування (навантаження), залишається нормальним до осі каната і після навантаження.

Для прийнятої схеми сформулюємо граничні умови

$$x = 0, \quad u_i = (i - 0,5)t\psi \quad \left(-\frac{M}{2} < i < \frac{M}{2} \right); \quad (1)$$

$$x = L, \quad u_i = 0, \quad (2)$$

де t – крок розташування тросів в канаті.

Граничну умову (1) запишемо у вигляді ряду Фур'є

$$x = 0, \quad u_i = \frac{2t\psi}{M} \sum_{j=1}^M (j - 0,5) \cos(\mu_m (j - 0,5)). \quad (3)$$

В загальному випадку напружено-деформований стан плоского гумотросового каната визначається наступними залежностями [4-6]

$$u_i = \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} + B_m e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{P x}{E F M}, \quad (4)$$

$$p_i = E F \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} - B_m e^{-\beta_m x} \right) \beta_m \cos(\mu_m (i - 0,5)) + \frac{P}{M}, \quad (5)$$

$$\tau_i = \frac{G}{h} (u_i - u_{i+1}), \quad (6)$$

де A_m, B_m – вектори коефіцієнтів пропорційності; P – сила навантаження каната; E, F – зведена жорсткість на розтяг та площа поперечного перерізу троса; M – кількість тросів в канаті; $\mu_m = \frac{\pi m}{M}$; $\beta_m = \sqrt{\frac{2 G b k_G}{(t-d) E F} (1 - \cos \mu_m)}$; b – товщина каната; d, h – діаметр троса та мінімальна відстань між суміжними тросами каната; G, k_G – модуль зсуву та коефіцієнт, що враховує вплив форми прошарку еластичного матеріалу, розташованого між тросами.

Скористаємося граничними умовами (2) та (3). Визначимо значення векторів коефіцієнтів пропорційності виразів (4) – (6)

$$B_m = \frac{2 t \psi}{M (1 - B_m e^{-2 \beta_m L})} \sum_{j=1}^M (j - 0,5) \cos(\mu_m (j - 0,5)),$$

$$A_m = -B_m e^{-2 \beta_m L}.$$

Як приклад розраховані показники напруженого стану гумотросового каната типу ГТК–3150 з десяти тросів, довжиною 10 м та 5 м за умови $\psi = 0,01$ рад. Результати наведені на рисунку 1.

Рис. 1. Графіки розподілу: а) внутрішніх сил p навантаження тросів за номерами i ; б) максимальних дотичних напружень τ в гумових прошарках вздовж осі каната x у разі повороту шківів в площині каната